

UAN
UNIVERSIDAD
ANTONIO NARIÑO

**Semillero en Pedagogías
Digitales y Semillero en
Pedagogías Alternativas**

REDES SOCIALES

LO SENTIMENTAL, EMOCIONAL Y AFECTIVO

**¿Tenemos miedo a no
ser parte de la sociedad
cuando nos alejamos de
las redes sociales?**

Están invitados los y las estudiantes del Colegio Paulo Freire del ciclo 5 a la sesión del próximo 2 de mayo del semillero en Pedagogías Digitales que tratará temas relacionados con los sentimientos que nos producen las redes sociales, el impacto que tienen en las relaciones afectivas, la adicción a estas y fenómenos como el Fear Of Missing Out y el Cyberbullyng.